

12 I133V, 12 V133I

- I
- V
- {IV}

- Bathybatini
- Benthochromini
- Boulengerochromini
- Cyphotilapiini
- Cyprichromini
- Ectodini
- Eretmodini
- Gobiocichlini
- Haplochromini
- Heterotilapini
- Lamprologini
- Limnochromini
- Perissodini
- Serranochromini
- Steatocranini
- Tilapiini
- Trematocarini
- Tropheini

0 2 4 6 8 10 12

12 I133V, 12 V133I

● I
● V
● {IV}

- Bathybatini
- Benthochromini
- Boulengerochromini
- Cyphotilapiini
- Cyprichromini
- Ectodini
- Eretmodini
- Gobiocichlini
- Haplochromini
- Heterotilapini
- Lamprologini
- Limnochromini
- Perissodini
- Serranochromini
- Steatocranini
- Tilapiini
- Trematocarini
- Tropheini

0 2 4 6 8 10 12

12 I133V, 12 V133I

● I
● V
● {IV}

■ shallow
■ intermediate
■ deep
■ NA

0 2 4 6 8 10 12

12 I133V, 12 V133I

● I
● V
● {IV}

■ shallow
■ intermediate
■ deep
■ NA

0 2 4 6 8 10 12